

DIMENSIUNI ALE MEDIULUI EDUCAȚIONAL ȘCOLAR ÎN CONTEXTUL CURRICULUMULUI DEZVOLTAT

DOI: 10.5281/zenodo.3716136
CZU 373.091

Doctor, conferențiar cercetător **Ludmila FRANȚUZAN**
ORCID iD: 0000-0003-4156-1288

Doctor în științe pedagogice **Ionela HÎNCU**
ORCID iD: 0000-0002-5883-0926
Institutul de Științe ale Educației

DIMENSIONS OF SCHOOL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF DEVELOPED CURRICULUM

Abstract. *The school educational environment represents totality the factors, conditions that determine realization of the educational process and influence the formation / development of the student's personality. The school educational environment can be approached through the following dimensions: Management of student classes, Relational climate, Physical space. The analysis of the influence of the school environment on the efficiency of the educational process has shown significant results. In conclusion, we emphasize that the school education environment in the context of curriculum implementation, partially corresponds to the new trends of modernization.*

Keywords: *school education environment, student classroom management, effective learning, learning environment, relational climate, physical space, developed curriculum.*

Rezumat. *Mediul educațional școlar reprezintă totalitatea factorilor, condițiilor ce determină realizarea procesului de învățământ și influențează formarea/dezvoltarea personalității elevului. Mediul educațional școlar poate fi abordat prin intermediul următoarelor dimensiuni: managementul clasei de elevi, climatul relațional, spațiul fizic. Analiza influenței mediului școlar asupra eficienței procesului de învățământ dovedește rezultate semnificative. În concluzie, subliniem că mediul educațional școlar în contextul implementării curriculumului corespunde parțial noilor tendințe de modernizare.*

Cuvinte-cheie: *mediu educațional școlar, managementul clasei de elevi, învățare eficientă, mediu de învățare, climatul relațional, spațiu fizic, curriculum dezvoltat.*

Asigurarea unui nivel sporit al calității și eficienței procesului educațional se prezintă a fi insuficient, dacă nu este examinat și mediul de realizare a acestuia. Cercetările din domeniul psihopedagogie au demonstrat impactul mediului educațional în formarea/dezvoltarea personalității elevului. În general, mediul este o noțiune ce vizează totalitatea condițiilor ce contribuie la evoluția ființelor sau lucrurilor. Mediul acționează asupra persoanei în complexitatea lui fizică, socială și culturală. În raport cu factorul dominant se poate vorbi despre mediul fizic, mediul social, mediul cultural, mediul școlar etc.

Școala în secolul XXI este recunoscută drept „un vehicul al progresului umanității”. Pentru diferiți subiecți ai educației, școala are un rol diferit,

plecând, de cele mai multe ori, de la experiențele personale, dar cu certitudine educația dobândită în mediul școlar reprezintă întotdeauna temelia pe care s-a clădit experiența de viață. Mediul educațional școlar este un factor modelator ce permite relevarea, stimularea și chiar amplificarea pozițiilor genetice prin acțiuni instituționalizate.

În accepția lui M. Ștefan, noțiunea de mediu educativ reprezintă ambianța în care copilul trăiește direct experiența de viață socială, prin situațiile educative pe care le parcurg [23].

E. Păun prezintă mediul școlar drept ambianța intelectuală și morală care domnește într-un grup, ansamblul percepțiilor colective și stărilor emoționale existente în cadrul organizației [19].

Marele dicționar de psihologie *Larousse* prin noțiunea de mediu desemnează totalitatea factorilor de influență a activității psihice. Orice factor de mediu care declanșează modificări reversibile în materie vie, este un stimul (excitant) [16, p. 17].

Școala reprezintă o *unitate medială*, deoarece este definită atât prin delimitarea spațială, cât și prin specificul activității desfășurate în spațiul respectiv. Dacă ne referim la clădire și clasa concretă în care elevul se află, delimităm noțiunile de spațiu școlar și ambianță școlară.

Generalizând abordările mediului educațional școlar, conchidem: mediul educațional școlar înglobează totalitatea factorilor, condițiilor ce determină realizarea procesului de instruire și influențează formarea/dezvoltarea personalității elevului.

Mediul educațional școlar are următoarele componente, ce urmăresc un singur obiectiv esențial – eficacitatea și calitatea în învățământ: *managementul clasei de elevi, climatul relațional, spațiul fizic*. Vom examina în continuare aceste aspecte.

Asigurarea mediului educațional școlar din perspectiva managementului clasei

Managementul clasei de elevi este un domeniu de cercetare în științele educației care studiază perspectivele de abordare a clasei de elevi și structurile dimensionale ale acesteia, în scopul asigurării conduitelor corespunzătoare pentru desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare [26].

Etimologic, noțiunea de *management* echivalează cu a stăpâni, a conduce, ceea ce implică ideea controlului acțiunii și orientarea sau direcționarea. Împrumutat din limba engleză *to manage* – înseamnă a administra, a conduce.

Un bun manager al clasei de elevi trebuie să realizeze schimbări profunde în învățarea tuturor copiilor, fundamentând demersurile pedagogice pe principii democratice. Totodată, strategiile didactice promovate trebuie să încurajeze colaborarea, toleranța, sporirea încrederii în propriile forțe, desigur, creșterea performanțelor școlare.

Managementul clasei de elevi cuprinde trei componente esențiale:

- Managementul conținutului;
- Managementul problemelor disciplinare;
- Managementul relațiilor interpersonale.

Totodată, managementul clasei trebuie să includă și alte elemente definitorii și poate fi abor-

dat din perspectivele *ergonomică, psihologică, socială, normativă, operațională și inovatoare*.

a) *Dimensiunea ergonomică* – personalizarea sălii de clasă, dispunerea mobilierului și vizibilitatea, în sensul poziționării în bănci, constituie preocupări în vederea reconsiderării structurilor dimensionale ale managementului clasei de elevi.

b) *Dimensiunea psihologică* a managementului școlar conferă cadrului didactic rolul de a cunoaște, respecta și dezvolta capacitățile individuale ale elevilor.

c) *Dimensiunea socială* vizează clasa ca grup social: structura, sintonicitatea și problematica liderilor. Arta cadrului didactic constă în fixarea, pe lângă obiectivele școlare formale, și a unei serii de obiective social-afective pentru grupul de elevi, care vor determina consolidarea coeziunii acestuia. Comunicarea, raportul dintre informație, circulația acesteia și dinamica grupului reprezintă cheia succesului în relația cu clasa. Dialogul permanent, adaptarea limbajului la nivelul de înțelegere al elevilor, selectarea celor mai bune căi de transmitere a mesajelor, folosirea limbajului verbal, cât și nonverbal.

d) *Dimensiunea normativă* vizează ansamblul de reguli ce reglează desfășurarea unei activități educaționale. Tipologia normativă cu relevanță pentru clasa de elevi este următoarea: norme explicite (prescriptive, cunoscute, clar exprimate) și norme implicite (ascunse, care se construiesc în cadrul grupului). Idealul urmărit de fiecare dintre noi prin intervențiile realizate este coeziunea grupului. Rolul de manager al cadrului didactic în situații ce solicită un asemenea tip de intervenție poate fi elementul de care depinde echilibrul și sănătatea grupului-clasă.

e) *Dimensiunea operațională* vizează strategiile de intervenție a cadrului didactic. La nivelul elevilor cultura implicită dezvoltă o serie de strategii de supraviețuire, ce cuprind o multitudine de elemente de identificare, de descoperire și angajare cu ajutorul unor competențe sociale, în adaptarea la exigențele normativității explicite. Cadrul didactic nu trebuie să excludă cultura elevilor, ci să integreze elementele culturii lor normative implicite în procesul de favorizare și consolidare a culturii normative explicite.

f) *Dimensiunea inovatoare* presupune cunoștințe de management al schimbării, este însăși esența dezvoltării unei organizații. Schimbarea în educație este o necesitate. Pentru noi reducerea rezistenței la schimbare se poate face prin im-

plicarea copiilor în planificarea acesteia, găsirea surselor de disconfort pentru cei care au temeri, pregătirea momentului schimbării prin discuții cu cei implicați în acest proces, sprijinirea și încurajarea celor implicați în procesul schimbării prin participarea efectivă la acesta.

Un management defectuos al clasei poate genera un climat negativ și poate influența randamentul elevilor. Atât monotonia, cât și supraîncărcarea în activitate sunt cauzele oboselii.

Unii cercetători menționează că profesorul trebuie să cunoască foarte bine personalitatea elevului, deoarece stilurile de predare influențează diferit copiii introvertiți și pe cei extravertiți.

C. Cocoș afirmă că profesorul competent identifică și construiește cea mai potrivită strategie de trezire și înnobilare a unui școlar, care este unic, iar I. Vlașin precizează: *nu există educație adevărată fără individualizare.*

Din perspectiva mediului educațional școlar, în contextul managementului clasei pot fi abordate următoarele aspecte:

- Dimensiunile definitorii – *ergonomică, psihologică, socială, normativă, operațională și inovatoare.*
- Caracteristicile clasei de elevi – *coeziunea, autonomia și dependența, conformismul sau nonconformismul grupului, permeabilitatea și impermeabilitatea grupului, stabilitatea sau instabilitatea, sintalitatea/personalitatea grupului.*

- Individualitatea elevului – *temperamentul și tipurile de personalitate.*

Asigurarea mediului educațional școlar din perspectiva climatului relațional

Literatura de specialitate definește *climatul psihosocial ca stare mentală și emoțional-atitudinală care domină, cronic ori temporar, în rândul subiecților; moralul surprinde starea de spirit a unui individ/grup, reflectat prin valori, precum: optimismul, curajul, gradul de mobilizare etc.* [17, p. 10].

Potrivit lui Miles [Apud 1, p. 32], climatul școlii este dat de:

- Caracteristicile relațiilor psihosociale din școală;
- Tipul de autoritate;
- Gradul de motivație și de mobilizare a resurselor umane;
- Stările de satisfacție/insatisfacție;
- Gradul de coeziune din comunitatea școlară.

Climatul organizațional are efect cumulativ, precizează R. Lickert și J.G. Lickert, atmosfera de la vârful ierarhiei creează premise pentru atmosfera de nivelele inferioare [Apud 1, p. 33].

S. Cristea menționează că cercetările asupra climatului școlar au scos în evidență o serie de factori generatori ai climatului psihorelațional care influențează și performanța școlară [Apud 7, p. 109]. Astfel, prezentăm în *Tabelul 1* categoriile de factori generatori ai climatului psihosocial.

Tabelul 1. Categoriile de factori generatori ai climatului psihosocial

Factori	Caracteristici
Factori socioafectivi	Relații de simpatie, antipatie sau indiferență dintre membri grupului. Existența unor microgrupuri în clasa de elevi, acceptarea, neacceptarea profesorului.
Factori motivaționali-atitudinali	Atitudini interpersonale față de colegi, grup și activitatea comună, preocupările și trebuințele membrilor, satisfacția, insatisfacția rezultă din învățarea în comun.
Factorii cognitiv-axiologici	Comunicarea interpersonală, cunoașterea interpersonală, convergența și compatibilitatea opiniilor concepțiilor și convingerilor, modul de funcționare a normelor de grup.
Factori instrumental-executivi	Relațiile funcționale dintre elevi, gradul de coparticipare la realizarea unor sarcini școlare, stilul de conducere al profesorului, condițiile obiective în care se desfășoară activitatea de clasă.
Factori de structură	Vârstele subiecților, numărul subiecților din clasă, gradul de omogenitate a pregătirii lor generale, raportul dintre băieți și fete, mediul socioprofesional de proveniență.
Factori proiectivi și anticipativi	Perspectiva grupului, stări de așteptare, de incertitudine, anticiparea rezultatelor ce pot fi obținute într-un context problematic.

Climatul organizațional determină inițierea, conservarea, dezvoltarea sau dimpotrivă criza destrămării relațiilor interpersonale.

Profesorul Mielu Zlate definește relațiile interpersonale ca „legături psihologice conștiente și directe între oameni”. Același autor precizează și condițiile de realizare a relațiilor interpersonale:

- participă întregul sistem de personalitate al indivizilor pentru obținerea reciprocității (caracterul psihologic);
- în actul respectiv se implică persoana conștientă de sine și de celălalt (caracterul conștient);
- necesitatea unui minim contact perceptiv între parteneri (caracterul direct).

Carl Rogers consideră că învățarea este influențată de atitudinea deschisă și de aprecierea pozitivă a cadrului didactic [Apud 20]. Acesta fiind mai mult un facilitator al procesului de învățare, prin intermediul căruia elevul dobândește autonomie. Profesorii trebuie să le permită elevilor să ia cât mai multe decizii privind propria lor cunoaștere, deoarece numai astfel se întărește libertatea în acțiune.

G. Albu în lucrarea *Relații interpersonale* susține că în mediul școlar există două tipuri de relații: **competitive și de cooperare** [1]. Cercetătorii au observat că în context competențial elevii depun eforturi mai mari, își trasează obiective mai înalte, sunt învățați să lupte, să persevereze și să fie pregătiți pentru a face față unei societăți organizate pe principiul concurenței. De asemenea, pentru unii elevi, competiția face mai atractive sarcinile școlare, elevii își pot aprecia – în context de confruntare – capacitățile, își dezvoltă spiritul critic și autocritic, relevă D. Sălăvăstru [20]. Relațiile competitive în anumite limite au efecte pozitive, însă dincolo de ele dezvoltă trăsături negative. Competiția exagerată în grupurile de elevi generează frustrare, anxietate, sentimente de nesiguranță și de neputință la elevii timizi și la cei mai puțin dotați.

Sub aspect relațional, procesul competitiv se caracterizează printr-o superficială interacțiune între colegi, prin lipsa de comunicare ce conduc la coeziunea grupului.

Relațiile profesor-elev sunt – în general – de cooperare, afirmă G. Albu [1], adică eforturile individuale ale cadrului didactic sau cele ale școla-

rului nu sunt suficiente pentru a asigura finalitatea acțiunii educative. Totuși, pe parcursul interacțiunii, alternează inițiativa cooperării profesorului cu cea a elevului.

Prin metodele de predare-învățare: problematizarea, proiectele de grup ce implică dialogul viu, autentic și permanent, se asigură cooperarea dintre cadru didactic și elev, pe parcursul întregii lecții. În ceea ce privește cooperarea elev-elev, aceasta se manifestă prin interacțiuni de comunicare. „Elevii din grupuri de învățare cooperante resimt atracția pentru colegii lor și au atitudini pozitive față de școală decât cei organizați în manieră competitivă”, subliniază Ș. Boncu [Apud 1, p. 179].

Mediul constant de cooperare duce la un climat mai puțin supus tensiunilor în care fiecare poate lucra potrivit propriilor capacități, totodată un astfel de mediu dezvoltă relații de prietenie, de siguranță, de solidaritate, de încredere în forțele proprii, condiții optime de dezvoltare a personalității.

Prezentăm în continuare sinteza caracteristicilor clasei competitive și clasei cooperante, după G. Albu [1, p. 180].

Relațiile interumane sunt strâns legate de contextul emoțional-afectiv, este de părere G. Albu. Starea afectivă este considerată de unii cercetători esențială, iar de alții – un capriciu. Cert este că stările afective reprezintă componenta esențială a funcționării organismului. Emoțiile afectează memoria, atenția, imaginația, percepția, ne influențează modul de a reacționa la comportamentele și atitudinile celor din jur. L. Cozolino ne propune o soluție inedită în acest sens și anume, predarea bazată pe atașament – „un atașament securizat nu doar va garanta o stare de bine, ci va optimiza tot procesul de învățare prin întărirea motivației, prin reglarea anxietății și prin facilitarea neuroplasticității” [6].

Din perspectiva mediului educațional școlar, climatul relațional poate fi abordat astfel:

- Tipurile de climat – *democratic participativ, autocratic binevoitor, democratic constructiv, democratic participativ, deschis, închis.*
- Formele de relații – colegialitatea, familiaritatea, neangajarea, susținerea, autoritatea, restrictivitatea.
- Tipuri de relații – competiția și cooperarea.

Tabelul 2. Relații competitive și relații de cooperare în clasa de elevi

Nr.	Caracteristica	Clasa cooperativă	Clasa competitivă
	Interacțiune	Ridicată	Scăzută
	Comunicare	Eficace	Minimă, amăgitoare sub formă de amenințări
	Susținerea și influența semenilor/colegilor	Ajutor, sprijin și orientare	Lipsa ajutorului, lipsa susținerii și orientarea spre competiție
	Managementul conflictului	Integrator, egalitarist	Ineficace, orientat către a câștiga / a pierde
	Rezultatele învățământului	De ordin înalt, conceptuale	Efective, necreative
	Atmosfera	Prietenosă, de într-ajutorare	Ostilă, disprețuitoare
	Angajamentul de a învăța	Ridicat	Scăzută
	Utilizarea resurselor	Eficientă, împărțită	Ineficientă, individualistă
	Frica de eșec	Redusă	Crescută

Asigurarea mediului educațional școlar prin crearea spațiului fizic

Autorul cel mai des citat în domeniul structurării ambianței de instruire este Catherine Lougheil, care definește *mediul de învățare* ca fiind fie o variabilă, fie o combinație de variabile ale mediului natural, construit sau aranjat, în interiorul căruia se desfășoară învățarea [17].

Astfel, *spațiul fizic de învățare* prevede două componente majore cu roluri și caracteristici diferite:

1. Arhitectura construcției ce stabilește calitățile de bază ale clădirii și accesul la spațiile interne și externe.
2. Ambianța mediului de învățare, aranjamentul realizat de către profesori în interiorul spațiilor oferite de arhitectură.

C. Freinet este unul dintre pedagogii importanți care au cercetat calitatea spațiului fizic și condițiile acestuia în asigurarea sănătății și libertății mișcării fizice a elevilor în instituțiile de învățământ. Savantul subliniază importanța amenajării sediilor acestora – confortul, aerisirea, precum și spațiul de joacă și sport, iar unul dintre punctele esențiale ale reformei preconizate de el se referă la mediul școlar în care se desfășoară învățarea și constituirea unui climat pedagogic educațional, conform ritmului de dezvoltare intelectuală a copiilor [4].

De asemenea, la nivel global se simte un interes tot mai mare pentru proiectele care vizează dezvoltarea și utilizarea spațiilor de învățare. Acest

subiect nu este unul nou, ci reorientat, având în vedere accesul crescut și fiabilitatea tehnologiilor disponibile. Astfel, discuțiile privind adaptarea spațiilor de învățare trebuie, de asemenea, să abordeze din ce în ce mai mult problemele legate de schimbarea rolului elevului care poate utiliza dispozitive digitale personale în sala de clasă și în afara ei, cu scopul de a accesa resursele educaționale și pentru a produce rezultate inovatoare, profesionale și ușor de partajat [4].

Potrivit cercetătoarei M. Dumitra, direcțiile principale de dezvoltare a mediului educațional includ:

- *Modelarea mediului educațional, ca o consecință a unor teorii educaționale particulare de dezvoltare a personalității care prevede:*

Sala de curs – cameră plăcută din care este alungat tot ce amintește de școala tradițională.

Acustică bună, ambianță largă, liberă, cu minimum de obstacole reprezentate de mobilier, acesta fiind ușor de deplasat, atunci când este nevoie.

- *Modelarea mediului educațional în funcție de principiul terapeutic – preventiv sau curativ (în fățișarea și organizarea clădirilor – factor important în depășirea traumelor copiilor), care include:*

Factori educaționali terapeutici: forme plăcute ochiului și atmosferă luminoasă – influențe ce sprijină terapia copiilor cu puternice tulburări emoționale (scările, succesiunea sălilor, picturile, mobilierul), proiectate astfel, încât să vibreze subconștientul și inconștientul acestora.

- *Modelarea unui mediu educațional văzut ca parte componentă a procesului de învățământ*

Distincția dintre mediul adultului și mediul copilului (deosebiri de înălțime, posibilitatea de mișcare, rol și evenimente trăite) [8].

Spațiile principale ale școlilor includ săli de clasă, laboratoare, o sală de sport, ateliere de lucru, un birou de deservire a forței de muncă, departament de catering, hol de intrare cu dulap, încăperi de recreere și coridoare, bibliotecă cu sală de lectură, camere și dușuri la sala de sport, grupuri sanitare, etc. De asemenea, mai include și spații de birouri (biroul directorului, biroul profesorilor, biroul șefului unității de formare și cabinetul medicului). În atare context, parametrii unei săli de clasă sunt: *formă dreptunghiulară cu plasarea ferestrelor pe o latură lungă, suprafața nu mai mică de 50 m², la o rată de 1,25 m² per elev, adâncimea de 6,0 – 6,3 m, lungime – 8,0 – 8,4 m, înălțime – 3,0 m*. Aceste dimensiuni ar oferi condiții favorabile pentru lecții, elevii bine auzind profesorul, unghiul de vizualizare fiind de 35-40°, ceea ce creează condițiile cele mai favorabile pentru munca vizuală a elevilor în timpul citirii și scrisului.

În practica mondială mai sunt întâlnite diverse tipuri de clădiri școlare ca urmare a unor preocupări și necesități moderne de predare, conviețuire, educare și igienă, ceea ce presupune din partea arhitectului responsabilitate și inventivitate în rezolvarea spațiilor.

Prin urmare, de infrastructura școlară este preocupat și modelul Nordic, care pune accentul pe eficiența elevilor la școală, având un mediu prietenos și sănătos. Tocmai de aceea, acest proiect oferă cele mai bune soluții, atunci când vine vorba de echipamentele tehnologice, mobilierul claselor de curs, laboratoarelor, grupurilor sanitare, cromatica culorilor utilizate pentru vopsirea pereților etc.

Astfel, conform standardelor nordice, spațiul fizic (școlar) include următoarele aspecte:

- În sălile de curs, pardoselile vor fi realizate din suprafețe flexibile, fiind utilizate vopsele poliuretanică pentru o protecție antibacteriană superioară, fiind foarte ușor de curățat și rezistent la traficul intens.
- Finisajele vor fi decorative, versatile și durabile, cu nuanțe cromatice prietenoase, pentru a oferi medii plăcute pentru învățare, dezvoltare și cunoaștere. Vopselele utilizate vor fi pe bază de latex, care nu rețin bacteriile, calitate igienică ridicată și fără substanțe periculoase.

- La intersecția pereților vor fi folosite plinte poliuretanică pentru a spori protecția oferită elevilor.
- Tavanele sălilor de clasă se vor finisa cu vopsele eco, de culoare albă, nuanța recomandată de specialiști, pentru a nu crea senzația de apăsare.
- Ușile sălilor de curs vor fi realizate din panouri celulare, rezistente la uzură, prevăzute cu geam, pentru a evita situațiile neplăcute cauzate de lipsa vizibilității. Ușile vor fi vopsite în culoare albă.
- Echipamentele de iluminat vor avea la bază o tehnologie LED, lumină sănătoasă pentru ochii elevilor.
- Sălile de clasă vor fi dotate cu scaune ergonomice atât pentru elevi, cât și pentru profesori, iar construcția lor permite o poziție corectă a corpului pentru prevenirea afecțiunilor lombare. Fiecare clasă va fi dotată cu catedre pentru profesori și pupitre cu structură metalică, cu elemente reglabile și cu protecție pentru pardoseală.
- Dotarea sălilor de clasă cu dulapuri modulare, care oferă elevilor spațiu suficient pentru depozitarea materialelor (cărți, caiete, culegeri, echipamente sportive).
- Tabla va fi de sticlă, cu dimensiuni 4,2 x 1,21 m, confecționată din geam securizat, de grosime 6 mm, emailat, rezistent la zgârieturi. Elevii vor putea scrie cu markere color, practice și igienice. Praful de cretă și bureți îmbibați cu tot felul de acarieni sunt excluse.
- Clasele sunt dotate cu videoproiector, sistem audio, laptop, echipamente multifuncționale, ecran de proiecție, panou de interconectare a tuturor sistemelor TIC cu intrare USB.
- Școlile vor avea folii NanoSeptic – produs pentru curățarea continuă a mâinilor.
- Dotarea cu distribuitoare profesionale pentru inhalarea mirosurilor neplăcute și ambientarea spațiilor [4].

Mediul de studiu al elevilor poate influența decisiv și capacitatea lor de a asimila și reține informațiile.

Prin urmare, amenajarea adecvată a clasei poate avea următoarele consecințe:

- susținerea elevilor în a-și canaliza atenția și energia exclusiv asupra lecțiilor și sarcinilor de lucru;

- asigurarea confortului în bancă și implicit în sala de clasă;
- motivarea elevilor să vină cu plăcere la lecții;
- crearea unei atmosfere favorabile studiului;
- ușurarea categorică a studiului prin utilizarea unor materiale suplimentare;
- menajarea elevilor de orice fel de lipsuri, astfel încât aceștia să nu simtă nevoia altor dotări.

De asemenea, există fenomenul recondiționării clasei, care este o problemă întâlnită în majoritatea colectivelor, cauzele majore fiind:

- comportamentul necorespunzător al elevilor față de mobilier, materiale și alte lucruri, fie că sunt achiziționate de clasă, preluate de la școală sau de la generațiile anterioare;
- degradarea obiectelor prin utilizare;
- veniturile reduse investite în amenajările ulterioare;
- nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, în special în cazul electronicilor;
- nerespectarea regulamentului școlar, care prevede folosirea responsabilă a bunurilor;
- utilizarea pe un termen prea îndelungat a obiectelor clasei;
- lipsa menținerii curățeniei sălii de clasă și a unei setări optime a obiectelor;
- modernizarea metodelor de predare-învățare-evaluare și a designului interior cu trecerea timpului.

Școlile contemporane recunosc faptul că clasa tradițională cu profesorul în față și cu elevii care privesc într-o singură direcție pe parcursul unei lecții nu facilitează implementarea abordărilor pedagogice inovatoare. Factorii de decizie, politicile educaționale, profesorii și cercetătorii au recunoscut că oportunitatea de a lucra în grup, de a întreprinde proiecte colaborative în afara sălii de clasă, reprezintă o provocare pentru activitățile tradiționale de predare-învățare.

Astfel, amenajarea clasei a devenit o problemă din mai multe puncte de vedere și primul aspect vizat fiind *estetica*. Elevii care ajung într-o nouă clasă, sunt influențați de modul în care arată, deoarece perceperea sălii reprezintă impactul cu noutatea. Scopul major al cadrelor didactice este să tindă să creadă că elevii își vor însuși un comportament stilat față de profesor și colegi, dacă clasa în care își petrec 5-6 ore pe zi, are un aspect plăcut.

Accentul pe mediul fizic de învățare a derivat din preocuparea pentru formarea-dezvoltarea de competențe în școli proiectate ineficient, cu reparații de suprafață, cu întrețineri costisitoare au un impact dăunător asupra stărilor fizice și psihice ale profesorilor și elevilor și chiar asupra rezultatelor învățării. Astfel, sălile de clasă bine concepute măresc performanța academică a elevilor și îi motivează pentru cunoaștere. Deci, spațiul fizic este o componentă semnificativă în realizarea unui proces educațional eficient.

Eficacitatea implementării curricula dezvoltate este determinată de mediul educațional școlar. Totodată, implementarea curriculumului dezvoltat ar trebui să asigure și mediul de realizare a procesului educațional nu doar la nivel normativ, dar și procedural. În acest sens, am realizat un studiu diagnostic privind *analiza influenței mediului școlar asupra eficienței procesului educațional*. Instrumentul propus – *Chestionarul* – a fost adresat elevilor și cadrelor didactice și completat de 531 de elevi din învățământul general și 50 de cadre didactice, formabili IȘE.

Generalizarea datelor experimentale ne-au permis să deducem următoarele concluzii:

- Elevii apreciază mediul școlar în termeni pozitivi, își fac cu ușurință prieteni, nu se simt limitați, prevalează democratizarea procesului educațional, este încurajată cooperarea.
- Elevii nu se simt în siguranță la capitolul consumul produselor sănătoase în cantina școlii.
- Școlile nu prevăd spații amenajate pentru învățare înafara clasei, cum ar fi: în holul școlii, în curtea școlii, bibliotecii bine dotate etc.
- Elevii preferă un anumit spațiu de învățare, pentru că acesta dispune de mobilier confortabil, materiale necesare, cromatică plăcută.
- Regulile de lucru și comportamentul în clasă le stabilește în cea mai mare parte profesorul împreună cu elevii, dar totuși există instituții în care se impune autoritatea cadrului didactic ori administrația instituției, în acest context se atestă un management autoritar.
- Comportamentul elevilor este determinat în mare parte de colaborarea profesori-părinți și supravegherea în permanență de profesor, totodată comportamentul în cadrul orelor a elevilor se modifică în dependență de stilul de predare al cadrului didactic.

- Standardele de dotare a cabinetelor sunt parțial respectate, iar instituțiile de învățământ sunt parțial asigurate cu utilaj din sfera tehnologiei informației și a informației (TIC) și echipamente pentru realizarea experimentului de laborator.
- Impedimentele ce frânează procesul educațional sunt dotarea parțială sau chiar lipsa materialelor educaționale: manuale conform curricula dezvoltate, echipamente TIC, materiale de laborator etc.
- Profesorii proiectează strategiile didactice, respectând particularitățile clasei de elevi, prevederile curriculare și mai puțin individualitatea elevului.
- În cadrul orelor cadrele didactice promovează competitivitatea, astfel de relații conform abordărilor psihologice conduc la un climat tensionat.
- Prezența de calculatoare uzate și depășite de timp este un factor ce frânează realizarea unui proces educațional eficient.
- Asigurarea redusă a școlilor cu laboratoare bi-

ne echipate poate aduce riscul ca procesul educațional să posedă un grad înalt de teoretizare, punându-se astfel puțin accent pe relevanța și aplicabilitatea conținuturilor curriculare.

Mediul școlar contribuie la bunăstarea socială, emoțională și cognitivă a elevului atunci când este cald, prietenos și recompensează învățarea. Promovează în special cooperarea, oferă susținere și facilitează comunicarea, încurajează activitățile creative, este susținută de un spațiu fizic plăcut învățării etc. În condițiile stresului excesiv, creierul elevului nu funcționează bine, iar efectul se răsfrânge asupra rezultatelor învățării. Profesorul este factorul cel mai important în crearea unui mediu eficient și incluziv, astfel mediul de realizare a procesului educațional este la fel de indispensabil ca și implementarea documentelor de politici.

Cercetarea realizată a demonstrat că implementarea curriculumului se prezintă ineficientă, dacă nu este abordat mediul de realizare a procesului educațional care, în momentul de față, parțial corespunde noilor tendințe.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Albu G. *Relațiile interpersonale. Aspecte instituționale, psihologice și formativ-educative*. Iași: Institutul European, 2013.
2. Bannister D. *Guidelines on Exploring and Adapting Learning spaces in schools*. Brussels: European School net, 2017.
3. Botgros I. *Eficiență și calitate în abordarea procesului educațional*. Chișinău: IȘE (Tipogr. „Print Caro”), 2018.
4. Caramelea R. Spațiu fizic și spațiu social: arhitectura școlară în România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. In: *Archiva Moldaviae: Studii de istorie socială. Noi perspective*. Supliment 1. Coord.: C. Iordachi, A. Ciupală. Iași: Arhivele Naționale ale României, 2014, pp. 97-114.
5. *Climatul clasei de elevi*. [citat 27.02.2020]. Disponibil: https://www.academia.edu/32910559/Clasa_de_elevi_ca_microgrup_social_
6. Cozolino L. *Predarea bazată pe atașament. Cum să creezi o clasă tribală*. București: Editura Trei, 2017.
7. Cristea S. *Dicționar de pedagogie*. Chișinău–București: Grupul Editorial „Litera”, 2000.
8. Dumitrana M. Construirea spațiului educațional – componentă a managementului procesului educațional. In: *Studia Universitatis: Științe ale educației*, 2009, Nr. 5 (25), pp. 94-98.
9. Franțuzan L. Condiții de organizare eficientă a procesului educațional la disciplinele școlare biologia, chimia. In: *Univers Pedagogic*, 2019, Nr. 1, pp. 3-8.
10. Franțuzan L., Nastas Sv., Hîncu I. *Mediul educațional școlar în contextul implementării curriculumului*. Chișinău: IȘE (Tipogr. „Print Caro”), 2020.

11. Hattie J. *Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori*. București: Editura „TREI”, 2014.
12. Ioan C.C. *Psihologia mediului*. Iași: Editura „Gh. Asachi”, 1996.
13. Iucu R. *Managementul clasei de elevi*. Iași: Editura „Polirom”, 2006.
14. Joița E. *Eficiența instruirii. Fundamente pentru o didactică praxiologică*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1998.
15. Jude I. *Climatul educațional și cultura organizațională școlară*. Chișinău: Editura „Tehnica-Info”, 2003.
16. LAROUSSE. *Marele dicționar de psihologie*. București: Editura „TREI”, 2006.
17. Loughlin C. *Endowed Fund for the Individual Study of Teaching*. [citat 02.09.2019]. Disponibil: <https://coe.unm.edu/current-students/scholarships/loughlin.html>
18. *Managementul spațiului educațional*. [citat 09.01.2020]. Disponibil: https://www.academia.edu/6785557/MANAGEMENTUL_SPA%C5%A2IULUI_EDUCA%C5%A2ION
19. Păun E. *Școala abordare sociopedagogică*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1999.
20. Sălăvăstru D. *Psihologia educației*. Iași: Editura „Polirom”, 2004.
21. Stan C. *Teoria educației*. [citat 22.01.2020]. Disponibil: <https://www.slideshare.net/carmenciuscartene/cristian-stan-teoria-educatie-nou>
22. Stanciu T. *Amenajarea clasei*. [citat 23.01.2020]. Disponibil: <https://prezi.com/6bae2xb5lwye/amenajarea-clasei-/>
23. Ștefan M. *Lexicon pedagogic*. București: Editura „Aramis”, 2007.
24. *Utilizarea TIC în mediul școlar*. [citat 31.01.2020]. Disponibil: <http://dc.dcantemir.ro/2018/simpozionul-click-pe-informatie-2017/utilizarea-tic-mediul-scolar/>
25. Vișan N. *Managementul clasei de elevi – o continuă provocare*. București: Editura „Elicart”, 2018.
26. Албатышев С.Я. *Энциклопедия профессионального образования*. Москва: АПО, 1999.